

АҲАММИЯТИ МЕТОДҲОИ ТАЪЛИМИ ДИЗАЙНИ ГРАФИКӢ БАРОИ ДОНИШЧӢЁНИ ИХТИСОСИ МУҲАНДИС-ТАРРОҲИ ЛИБОС

Бобочонова Махинахон Мирзокамолевна

Магистранти курси дуюми ихтисоси санъати тасвирӣ, нақшакашӣ ва технологияи кафедраи технология ва методикаи таълими он МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров»

mahina98.98@mail.ru

Калидвожаҳо: методҳои таълим, дизайни графикӣ, назарияи таълим тарҳи либос, муҳандис-тарроҳи либос, донишчӯ, дониш, малака, қобилият, тафаккури эҷодӣ.

Чакида: Дар мақола дарёфту пешниҳоди методҳои таълими дизайни графикӣ ҳамчун назарияи таълим барои омӯзгороне, ки ба донишчӯёни ихтисоси муҳандис-тарроҳи либос дарс мегӯянд, мавзуи асосӣ мебошад. Муаллиф кӯшиш кардааст, ки бо таърибаҳои амаливу назариявии педагогҳои рус аҳаммияти татбиқи методҳои таълимии дар мактабҳои миёнаи махсус ва олии аврупоӣ роиҷро дар соҳаи графикаи компютерӣ бо тамаркуз ба дизайни графикаи либос дар муассисаҳои таълимии миёнаи махсус ва олии Осиёи марказӣ ва Тоҷикистон бозгӯ намояд.

ЗНАЧЕНИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СФЕРЕ ИНЖЕНЕР- ДИЗАЙНЕР ОДЕЖДЫ

Ключевые слова: методика преподавания, графический дизайн, теория преподавания дизайна одежды, инженер-дизайнер одежды, студент, знания, навыки, способность, творческие мышления.

Аннотация: В статье говорится о методах преподавания графического дизайна для студентов специализирующихся в сфере инженер-дизайнер

одежды. Автор ссылаясь на теоритические и практические навыки русских педагогов говорит о методике преподавания графического дизайна в специальных и высших европейских школах и об значении применения данных методов в специальных средних и высших учреждениях Центральной Азии и соответственно в Таджикистане.

THE SIGNIFICANCE OF METHODS FOR TEACHING GRAPHIC DESIGN TO STUDENTS SPECIALIZING IN FASHION ENGINEERING DESIGN

Abstract: The article discusses methods of teaching graphic design to students specializing in fashion engineering design. Referring to the theoretical and practical experience of Russian educators, the author examines the methodology of teaching graphic design in specialized and higher European educational institutions, as well as the significance of applying these methods in secondary specialized and higher educational institutions of Central Asia, particularly in Tajikistan.

Keywords: teaching methodology, graphic design, theory of teaching fashion design, fashion engineer-designer, student, knowledge, skills, abilities, creative thinking.

Инсоният дар остонаи охири соли чаҳоряки аввали асри XXI қарор дошта, соли 2026 ворида чаҳоряки дуҷуми асри технологияи рақамӣ мегардад. Дар ин 25 сол ҳаёти инсоният дар ҳар соҳаи фаъолият бо суръати ниҳоят баланд тағйир ёфт, пеш рафт, абзори воситаҳои истеҳлолот сол ба сол бо тамғаҳои навбанав ворида бозори меҳнат шуданд. Дар ин радиф соҳаи дӯзандагӣ низ марҳалаи барои ба шароити замон мутобиқ шудан ва аз имкониятҳои технологияи рақамӣ истифода бурданро пушти сар кард. Баробари ин завқу ҷаҳонбинии эстетикӣ инсон низ ба либос хеле тағйир ёфт ва ин таҳаввулу дигаргунӣ зарурати истифода аз дизайни графикаро дар соҳаи дӯзандагӣ ба миён овард, ки тайи қариб бисту панҷ сол инҷониб кори тарроҳону дӯзандагонро аз ҳар ҷиҳат осон карда меояд.

Асоси кори дизайнерони либос ин сохтани модел мебошад, ки тавассути дизайни графикӣ иҷро мегардад. Модел – намуна ё қолабест, ки ҳамчун стандарт

барои истеҳсоли силсилавии либос, пойафзол ва сарпӯш хизмат мекунад ва ҳамчун навъ ё тамғаи маҳсулот шинохта мешавад. Моделсозии либос раванди эҷоди модели нави либос мебошад [2, 8].

Дизайн имрӯз ба миёнчии табдил ёфтааст, ки талаботи фарҳангӣ-иҷтимоии ҷомеа ба либос ва тарҳҳои он ба танзим мебарорад [4, 141]. Дизайни графикӣ ба тақозои замон имкон фароҳам меоварад, ки дизайнерон дар самтҳои тарроҳии либос, моделсозии 3D-и либос, қолабгирӣ ва бурриши либос, андозагирӣ ва ҷойгирсозии қолабҳо ба рӯйи матоъ, тарроҳии нақшу нигор чараёни кори худро ба танзим дароварда, самаранокии истеҳсолотро таъмин созанд.

Барои он ки донишҷӯён – дизайнерони оянда бо нозукиҳои дизайни графикӣ ошно шаванд, педагогҳо усулу равишҳои хоси таълими онро ҷуста, муайян ва муқаррар кардаанд. Яке аз чунин равишҳо методи таҳлили технологӣ мебошад, ки дар он педагог чараёни кори донишҷӯёнро бо воистаҳои дизайни графикӣ (барномаҳои Adobe Photoshop, Illustrator, Figma, CorelDRAW; планшетҳо барои тасвирсозии диджиталӣ ва ғ. – Б.М.) таҳти назорат гирифта, малака ва қобилияти дар амал татбиқ кардани омӯхтаҳои назариявии онҳоро месанҷад [1, 42].

Донишҷӯён пеш аз он ки малакаву лаёқташонро дар кор бо воситаҳои дизайни графикӣ нишон диҳанд, бояд омӯхтаҳояшонро аз “Графикаи компютерӣ”, “Графикаи муҳандисӣ”, “Тарроҳии либос” бори дигар такрор карда, аз ҷиҳати назариявӣ худро омода намоянд.

Муҳимтарин вазифаҳо, ки дар раванди малакасанҷии донишҷӯён ҳангоми истифодаи методи таҳлили технологӣ ба инобат гирифта мешавад, инҳоянд:

- эҷоди тарҳи аввалияи моделҳои нав: таҳияи пештарҳ, нақшҳои бадеӣ, тарсими рангаи модели нав; таҳияи нақшаи техникӣ;

- татбиқи тарроҳии таҳияшуда: интихоби андоза ва форматҳои нақшаҳо, гурӯҳбандӣ ва истифодаи хатҳои ғафсияшон гуногун рӯйи нақшаҳо, татбиқи андозаҳо, истифодаи шрифтиҳо, эҷоди нақшаҳои тарҳҳои либос бо истифода аз абзорҳои нақшакашӣ;

- истеҳсол ва санҷиши маҳсулот: хондани тарҳҳои либос бо истифода аз абзорҳои нақшакашӣ;

- истифодаи таҷҳизот: хондани нақшаҳои қисмҳо, нақшаҳои пайвандгарӣ (монтаж), диаграммаҳои кинематикӣ ва электрикӣ.

Ҳамаи ин вазифаҳо вобаста ба дараҷаи омӯхтану иҷро кардан дар се марҳала татбиқ мешавад.

Донишҷӯ барои он ки маданияти дуруст андешидан ва қобилияти умумиятбахшӣ, таҳлилу таҷзия ва дарки иттилоот, ҳадафگیرӣ ва роҳҳои расидан ба мақсадро ба даст орад, бояд аз авомили зерин бархӯрдор бошад:

- доништанӣ: аҳаммияти саводи графикӣ хангоми тарроҳӣ ва дӯхтани либос; асосҳои геометрияи тасвирӣ; асосҳои графикаи муҳандисӣ; асосҳои нақшакашӣ ва асосҳои илмии тарроҳии либос;

- тавонистаниҳо: эҷодкорона фикр кардан; хусусиятҳои тарроҳии шакли ашёро дар муҳити атроф таҳлил кардан; шакли ашёро аз нақша, тасвири визуалӣ ё аз табиат таҳлил кардан;

- малакаҳо: маданияти кори графикӣ, самаранокии идроки басарӣ, муназзамӣ дар мушоҳида, мушоҳидакориву диққат, истиқлол ва барномарезии дақиқ дар кор, қобилиятҳои таҳаввулу табаддули муҳит.

Донишҷӯро бояд ба сӯйи кӯшиш барои худсозӣ, такмили ихтисос ва маҳоратҳои фардӣ водор кард. Дар ин самт ӯро лозим аст, ки омилҳои зеринро дар худ парвариш диҳад:

- доништанӣ: воситаҳо ва равишҳои баланд бардоштани ихтисос дар самти фаъолияти графикӣ; қоидаҳои кашидани расмҳо ва нақшаҳои техникӣ;

- тавонистаниҳо: тавсеаи маҳоратҳои кор бо воситаҳои тарроҳӣ ва абзорҳои графикаи компютерӣ;

- малакаҳо: қобилияти дарёфт ва корбурди иттилооти нав барои баланд бардоштани ихтисос дар соҳаи фаъолияти графикӣ.

Донишҷӯ асосҳои илмҳои табиатшиносӣ, равишҳои таҳлил ва моделсозии риёзӣ, таҳқиқи назарӣ ва амалиро дар фаъолияти ҳирфай пурра аз худ созад. Барои ба ин поя расидан омилҳои зерини рушдро бояд аз худ созад:

- доништанӣ: аҳаммияти фанҳои табиатшиносӣ дар ҳалли масъалаҳои назария ва амалияи "Графикаи муҳандисӣ";

- тавонистаниҳо: истифода аз дастгоҳи риёзӣ, татбиқи усулҳои риёзӣ дар ҳалли масъалаҳои графикӣ;

- малакаҳо: донишафзоӣ дар самти фанҳои табиатшиносӣ, ки барои омӯзиши фанҳои инкишофдиҳандаи малакаҳои графикӣ заруранд [3, 32-33].

Фарзияи таълимии мазкур аз иқдоми педагогӣ ба ҳисоб меравад, ки асли онро мутахассиси назарияпардозӣ рус дар тарҳи таҳияи як барномаи омӯзишии бар пояи равиши интегратсионӣ асосёфта барои таълими фанҳои тарроҳии графикӣ ба кор гирифтанд ба мақсад мувофиқ медонанд.

Методи таълимии ҷавузӣ асосан ба натиҷабарандаи омӯзиш таъриф карда, бо дар назар гирифтани вазифаҳои ихтисосӣ оянда ва корҳои мушаххаси касбӣ барои тавсеаи салоҳиятҳо мусоидат намуда, баробари донишафзоӣ ба донишҷӯён имкон медиҳад, ки малакаҳои қобилияти худро дар вазъияту ҳолатҳои корӣ амалан бисанҷанд ва пайваста худро барои иҷрои корҳои мушкул омода созанд.

Вобаста ба имкониятҳои таълиму тадриси фанҳои графикаи компютерӣ методи таълимии мазкурро, ки татбиқи он дар мактабҳои миёнаи махсус ва ва олии кишварҳои аврупоӣ ба роҳ монда шудаанд, дар муассисаҳои таълимии миёнаи махсус ва олии Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон дар сатҳи матлуб роҳандозӣ кардан ба манфиати кор мебошад.

Татбиқи ин методи таълимӣ боис мешавад, ки донишҷӯёни ихтисоси муҳандис-тарроҳи либос малакаи кор ба воситаҳои дизайни графикаро дар худ рушда дода, истиқлоли тахассусиро дар соҳаи фаъолияти худ ба даст оварда, дар оянда бо истифода аз донишу малакаҳои дар самти графикаи компютерӣ омӯхтаву андӯхташон метавонанд, ки ҳамчун мутахассиси навоар тафаккури эҷодии худро низ мувофиқ ба талаботи бозор ва ниёзи ҷомеа пайваста рушд дода, тарҳҳои тозаи либосҳои серхаридорро офаранд.

Адабиёт:

1. Ажгихин, С.Г. Формирование технологических знаний студентов вузов в процессе обучения проектированию в графическом дизайне // Культурная жизнь Юга России. – 2011. – №3(8). – С.39-43.
2. Ермилова, В.В. Моделирование и художественное оформление одежды: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова. – 4-е изд., испр. и допол. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 224 с.
3. Некрасова, Г.Н., Малых Н.В. Графическая составляющая в дизайнтехнологической деятельности будущих конструкторов одежды // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – № S33. – С. 31–35
4. Обари Фатима Мустафа. Особенности проектирования моделей одежды с использованием средств графического дизайна // Историческая и социально-образовательная мысль. Том 6 №6, Часть 2, 2014.– с.140-142